

“MUZEY PEDAGOGIKASI ORQALI TALABALARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH”

Dadaboyev Suhrob Mansurjonovich

Namangan davlat pedagogika instituti “Pedagogika va psixologiya” kafedrasida o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15271529>

Annotatsiya. Mazkur maqolada muzey pedagogikasining talaba yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdagi o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Muzeylar ta’lim muassasalari bilan hamkorlikda milliy qadriyatlar va tarixiy merosni o‘rganish orqali talabalar ongida Vatanga bo‘lgan muhabbat va sadoqat tuyg‘ularini shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, maqolada muzey pedagogikasining ta’lim jarayonidagi o‘rni va uning yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdagi ahamiyati yoritiladi.

Kalit so‘zlar: muzey, Muzey pedagogikasi, Vatanparvarlik, Temuriylar tarixi davlat muzeyi, eksponat, Pedagogik lug‘at.

Аннотация. В данной статье анализируется роль и значение музейной педагогики в патриотическом воспитании студенческой молодежи. Музеи служат для формирования в сознании учащихся чувства любви и преданности Родине посредством изучения национальных ценностей и исторического наследия в сотрудничестве с учебными заведениями. Также в статье освещается роль музейной педагогики в образовательном процессе и ее значение в патриотическом воспитании молодежи.

Ключевые слова: музей, Музейная педагогика, патриотизм, Государственный музей истории Тимуридов, экспонат, педагогический словарь.

Annotation. This article analyzes the role and significance of museum pedagogy in the education of student youth in the spirit of patriotism. Museums, in collaboration with educational institutions, serve to shape feelings of love and loyalty to the motherland in the minds of students through the study of national values and historical heritage. The article also highlights the role of museum pedagogy in the educational process and its importance in educating young people in the spirit of patriotism.

Keywords: Museum, Museum pedagogy, patriotism, State Museum of Timurid history, exhibit, pedagogical dictionary.

“ Vatanparvarlik — yolg‘iz o‘z Vataniga mehr qo‘yishdan iboratgina emas. Bu juda katta his... Bu — Vatan bilan o‘zini bir butun deb bilish, uning yaxshi-yomon kunlarida asqatish demakdir.”

Lev Tolstoy.

Muzey pedagogikasi — bu muzeylarning ta’limiy imkoniyatlaridan foydalangan holda talabalarni tarbiyalash va ularga bilim berish jarayonidir. Bu yondashuv talabalarning tarixiy, madaniy va milliy qadriyatlar bilan bevosita tanishishlari orqali ularning vatanparvarlik ruhini shakllantirishga xizmat qiladi. Zamonaviy sharoitda o‘tmishning madaniy merosiga va insoniyat tomonidan ko‘p asrlar davomida to‘plangan ma’naviy tajribaga murojaat qilish alohida ahamiyatga ega. Aynan shuning uchun ham muzeylar o‘tmish qadriyatlarini saqlovchi sifatida bugungi kunlarda katta ahamiyat kasb etmoqda. Vatanparvarlik tarbiyasi uchun bolalar qalbiga eng real yo‘l ta’lim muzeylarining davomi va ko‘p hollarda tiklanishiga aylandi. Muzey faoliyati talabalarning dunyoqarashini sezilarli darajada kengaytiradi, shaxsning intellektual, hissiy va

ijodiy sohalarini rivojlantiradi. Keling, "Muzei pedagogikasi" tushunchasini ko'rib chiqaylik. "Pedagogik lug'at"da muzei pedagogikasiga quyidagi ta'rif berilgan: "Muzei pedagogikasi – muzeilarning madaniy-ma'rifiy faoliyati tarixini, xususiyatlarini, tashrif buyuruvchilarning turli toifalariga muzei ta'siri usullarini, muzeilarning ta'lim muassasalari bilan o'zaro munosabatlarini o'rganuvchi fan sohasidir"[4]

Dastlab "Muzei pedagogikasi" atamasini birinchi bo'lib G.Froydentalning "Muzei - xalq ta'limi - maktab" (1931) kitobida qo'llagan bo'lib, unda muallif dastlab muzei va maktab o'rtasidagi farqning mohiyatini va ularning imkoniyatlari chegaralarini aniqlab olish kerakligini va shundan keyingina birgalikdagi ishlarni rejalashtirish zarurligini ta'kidlagan. Shuningdek maktab o'quvchilari bilan ishlash uslubi, shu jumladan, talabalarni muzeiga tashrif buyurishga tayyorlash, keyin olingan bilim va taassurotlarni mustaxkamlash tasvirlangan.

Muzei pedagogikasi ko'p shakllarga ega bo'lishi uni ba'zi o'qituvchilar uchun imkonsiz qilib qo'yishi mumkin. Bundan tashqari, muzei pedagogikasini mazmunli, yagona ta'lim doirasidan tashqarida ko'rish mumkin. Muzei pedagogikasi barcha fuqarolarga qaratilgan bo'lib, yoshi va darajasining tarkibiy tartibiga ega emas. Uning maqsadi - jamoatchilik fikrini o'zgartirish yoki vaqt o'tishi bilan yo'qolgan ma'lumotlarni qayta tiklash uchun jamoatchilikni muayyan mavzularda o'qitish. Ushbu loyiha turli muzeilar va tarixiy joylar orqali bolalar va o'smirlarga jamiyat tarixidagi vatanparvarlik va idealizm haqida o'rgatish uchun maktablarga muzei pedagogikasini olib boradi.[3]

Yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash muammosi bugungi kunda qanchalik dolzarb? Afsuski, moddiy qadriyatlar ma'naviy qadriyatlarni tobora ko'proq egallab borayotgani, shuning uchun yoshlarda mehr-oqibat, muruvvat, saxovat, adolat, fuqarolik, vatanparvarlik haqidagi g'oyalar buzilgan. Vatan tarixi va madaniyatini hurmat qilmasdan turib, komil insonni tarbiyalab bo'lmaydi. Vatanga muhabbat, unga sadoqat, undan mas'uliyat va g'urur yoshlikdan shakllana boshlaydi. Bu tuyg'ularni bolaga singdirish uchun o'qituvchining o'zi vatanparvarlik tarbiyasi g'oyalariga ishonch hosil qilishi va ilhomlantirilishi kerak. Bu oliy ta'limda sinfdan sinfga, avlodan-avlodga tizimli ravishda davom etadigan mashaqqatli va tizimli jarayondir. Bu jarayonda talabalar, o'qituvchilar, oilalar, jamoatchilik ishtirok etishi shart. Vatanparvarlik tarbiyasi muammosini faqat birgalikda hal qilishimiz mumkin. Ish turli yo'nalishlarda olib borilishi va turli xil faoliyat turlarida namoyon bo'lishi kerak: Vatan va o'z shahri yoki qishlog'i, ko'chasi, oilasi tarixini o'rganish, qahramonlar va ularning jasoratlari bilan tanishish, davlat ramzlarini, mamlakat yutuqlarini o'rganish. Bu materialni o'rganish "katta" va "kichik" Vatanga bog'liqlik, mas'uliyat va g'urur tuyg'ularini, boshqa xalqlarning urf-odat va an'alariga hurmat va bag'rikenglik tuyg'ularini uyg'otishi muhim.[1]

Yurtimiz tarixini o'rganish, muzei pedagogikasi fani uchun materiallar to'plash va ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish orqali ko'p yillardan beri bu ish bilan shug'ullanib kelaman. Ishimda asosan muzei pedagogikasiga tayanaman. "Muzei pedagogikasi" atamasi yuqorida ta'kidlaganimdek bizga Germaniyadan kelgan, u yerda 19-20-asrlar oxirida paydo bo'lgan. O'sha paytdan boshlab muzei asosiy vazifalaridan biri ma'rifiy bo'lgan muassasa sifatida e'tirof etila boshlandi. Muzeimiz nafaqat "saqlaydi va ko'rsatadi", balki talabalarni o'z hududi, qishlog'i, maktabi madaniyati va tarixi bilan tanishtirish jarayonida faol ishtirokini ta'minlaydi.

Talabalarni qiziqtirish uchun siz ularni o'zizga jalb qilishingiz, qiziqtirishingiz, materialni aniq, tushunarli, hissiy tarzda etkazishingiz kerak, ular o'z qishlog'i va aholisidan misollar va faktlar yordamida urush, qahramonlar, mamlakatning urf-odatlarini va madaniyati haqida ko'p narsalarni bilib olishlari mumkin. Ta'lim jarayonida muzei pedagogikasi, o'zaro sheriklik va ota-onalar bilan hamkorlik qilish vositalari talabalarning o'zlarining ma'naviy yaqinligi haqidagi

ma'naviy-axloqiy tushunchalarini kengaytirishga, ularning "men" ni boshqa yashaydigan, ishlaydigan va yaqin atrofdagi odamlar bilan jalb qilishga imkon beradi. Har bir bola o'zini u yoki bu faoliyatda sinab ko'rishi mumkin va bu erda natijalar muhim emas, bolaning insoniy fazilatlariga tarbiyaviy ta'sir natijasi muhim.[2]

Muzey pedagogikasi bolalar va o'smirlarga ta'lim berish uchun deyarli cheksiz imkoniyatlarga ega. Qidiruv va yig'ish ishlarida qatnashish, qiziqarli kishilar bilan uchrashuvlar, tarixiy faktlar bilan tanishish talabalarga o'z ona yurtining tarixi va muammolarini ichkaridan o'rganishga, ota-bobolarining oila va ta'lim muassasasi bir bo'lagi bo'lgan hudud iqtisodiyoti va madaniyatiga naqadar mehnat va jon bag'ishlaganini tushunishga yordam beradi. Bu o'tgan avlodlar xotirasiga hurmatni, madaniy va tabiiy merosga g'amxo'rlikni tarbiyalaydi, busiz vatanparvarlik va o'z Vataniga, o'z kichik vataniga muhabbatni tarbiyalash mumkin emas.

Muzey pedagogikasi talabalarga ijodiy, texnik va ijtimoiy faoliyatning turli jabhalarida o'zlarini sinab ko'rish imkoniyatini beradi. Shuningdek, ular muzeyga ilmiy tadqiqot faoliyatini ta'minlash jarayonida ko'plab amaliy ko'nikmalarga ega bo'lmoqdalar. Bular izlanish qobiliyatlari, tarixiy manbalarni tavsiflash va tasniflash, tarixiy hujjatlarni tiklash, faktlarni solishtirish va hokazo.

Talabalar muzeylarni o'rganish orqali ulardan olingan hujjatlar va materiallarni tahlil qiladilar, suhbat va anketalardan foydalangan holda sotsiologik tadqiqotlar olib boradilar va natijalarni guruhlarida bayon qiladilar.

Masalan 1996-yilda Toshkentdagi Amir Temur xiyoboni yaqinida bunyod etilgan Temuriylar tarixi davlat muzeyini misol qilib olaylik. Ushbu muzey klassik sharqona gumbazli dumaloq inshootdir. Muzey uch qavatdan iborat bo'lib, ikkinchi va uchinchi qavatlar butunlay temuriylar tarixiga bag'ishlangan. Muzeyning ichki qismi marmar, ustunlar, rasmlar, sharqona miniatyuralar, oltin barg (shundan 20 kg dan ko'prog'i ishlatilgan) bilan bezatilgan, binoning o'zi esa ayvon bilan qoplangan. Zallarning devorlari Amir Temur hayotini aks ettiruvchi freskalar va qadimdan to hozirgi kungacha bo'lgan mamlakat tarixi haqidagi rasmlardan iborat. Shuningdek, muzey balandligi 8,5 metr bo'lgan 106 ming dona billur qandil bilan bezatilgan. Ushbu muzey O'zbekiston Respublikasining „Davlat noyob ilmiy ob'yektlari ro'yxati“ga kiritilgan. Muzeyda Temur va Temuriylar sulolasi davriga oid 5 mingdan ortiq eksponatlar mavjud [5] bo'lib talabalar ushbu muzey eksponatlarini tarixiy ahamiyatga ega ekanligini, Amir Temur nafaqat davlat arbobi, balki ilm-fan, san'at va madaniyat, hunarmandchilik, ma'naviyat va ma'rifat homiysi bo'lganligini o'rganish davomida ularda buyuk ajdodlari, o'z xalqlari haqida tasavvurlar hosil bo'ladi. Bugungi kunda talabalar yurtimiz tarixi, diqqatga sazovor joylari haqida insholar, she'rlar yozayotgani, muzey eksponatlariga oid turli tanlovlar va video ro'liklar tayyorlayotgani ularning ijodiy qobiliyatlarini yuksalayotganligidan dalolat bermoqda.

Shunday qilib, o'zbek xalqlarining tarixiy joylari va an'analari bilan tanishish asosida biz talabalarda vatanparvarlikni, o'z yurtining o'tmishi va madaniyatiga qiziqishni, oilaviy qadriyatlarga hurmat va g'amxo'rlikni tarbiyalaymiz.

Bunday ishlarda zamonlar bog'liqligi amalga oshadi, bu bizdan oldin yashab o'tgan avlodlarni o'quv jarayonini tashkil etishda o'zimizga ittifoqchi qilish, ularning ilm-fan, madaniyat, ta'lim sohasidagi tajribasidan foydalanish uchun noyob imkoniyat yaratadi. O'tmish izziz yo'qolmaydi; u moddiy va ma'naviy madaniyat yodgorliklari ko'rinishida o'zining mavjudligining minglab guvohliklarini qoldirib, bugungi kunga yo'l oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Muzeylar faoliyatini tubdan yaxshilash va takomillashtirish to‘g‘risida”gi farmoni. 1998-yil 12-yanvar.
2. “Muzeylar to‘g‘risida”gi qonun.
3. K.Marayimova “Muzey pedagogikasi” o‘quv-uslubiy majmuasi FarDU.2022
4. “Pedagogik lug‘at”.
5. „ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ № 72. Великие имена Узбекистана“. Посольство Республики Узбекистан в Федеративной Республике Германия. 2016-yil 4-martda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2015-yil 10-fevral.

Internet manbalari

1. www.Ziyonet.uz
2. www.pedagog.uz